

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA JARAYONGA
ASOSLANGAN YONDASHUV ORQALI YOZUV KO'NIKMASINI
RIVOJLANTIRISH (5–6-SINF O'QUVCHILARI MISOLIDA)**

Saydaxmedova Gulhayo Nomonjon qizi

Tarjimonlik fakulteti, Ingliz tili

tarjima nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

saydaxmedovagulixon95@gmail.com

+998900229395

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377903>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 5–6-sinflarda ingliz tili yozuv ko'nikmasini rivojlantirishda jarayonga asoslangan yondashuv (process-based approach)ning mohiyati, bosqichlari, afzalliklari va amaliy qo'llanilishi chuqur tahlil qilingan. Chet tilini o'qitishning kommunikativ paradigmasida yozuv (writing) o'quvchining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish bilan bir qatorda, uning mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur, mantiqiy bog'lanishlar qurish va o'z fikrini aniq ifodalash qobiliyatini shakllantiruvchi asosiy ko'nikma sifatida qaraladi. Shu bois, maktab o'quvchilari orasida yozuvni samarali o'qitish zamonaviy metodika oldidagi dolzarb masalalardan biridir. Maqolada jarayonga asoslangan yondashuvning an'anaviy (product-based) yondashuvdan farqli jihatlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Agar an'anaviy yondashuvda e'tibor yakuniy natijaga, ya'ni tayyor matnga qaratilsa, jarayonga asoslangan yondashuvda diqqat markazida yozuv jarayoni turadi. Bu yondashuvda o'quvchi yozuv faoliyatining barcha bosqichlarida faol ishtirok etadi: rejalashtirish (pre-writing), qoralama yozish (drafting), qayta ko'rib chiqish (revising), tahrirlash (editing) va yakuniy taqdimot (publishing). Har bir bosqichda o'quvchi o'z fikrini shakllantiradi, o'zgartiradi, tahrirlaydi va o'z ishini takomillashtirib boradi. Natijada yozuv o'rganish jarayoni ijodiy hamda reflektiv (fikrlovchi) faoliyatga aylanadi. Tadqiqotda 5–6-sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur yosh davrda o'quvchilar abstrakt fikrlashni endigina rivojlantira boshlaydilar, shu bilan birga vizual, o'yinli, hamkorlikdagi o'qitish usullari orqali bilimni tezroq o'zlashtiradilar. Shu sababli, jarayonli yozuv mashg'ulotlarini o'tkazishda interfaol topshiriqlar, rasm asosidagi yozuvlar, so'z xaritalari (mind map), juftlikda va guruhda ishlash kabi metodlar samarali natija beradi. Bu usullar o'quvchining o'z fikrini erkin ifoda etishiga, ijodiy yondashuvini namoyon etishiga va yozuv jarayonidan zavq olishiga yordam beradi. Maqolada Z. Jalolova, J. Jalolov, G. Harmer, K. Hyland, hamda D. H. Brown kabi mahalliy va xorijiy metodist olimlarning asarlari tahlil qilinib, ularning yozuv o'qitish metodikasi haqidagi qarashlari o'zaro qiyoslangan. Jumladan, Jalolova (2018) jarayonga asoslangan yondashuvni "o'quvchini fikrlashga undovchi pedagogik mexanizm" sifatida ta'riflagan bo'lsa, Hyland (2003) esa uni "ijtimoiy va kognitiv jarayonlar uyg'unligida kechuvchi faoliyat" sifatida izohlaydi. O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim tizimida, ayniqsa umumiy o'rta ta'lim maktablarida, chet tilini o'qitishda

kompetensiyaviy yondashuv joriy etilayotgani sababli, jarayonga asoslangan yozuv darslari o'quvchilarning til kompetensiyasini amaliy shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yondashuv o'quvchini faqat "to'g'ri yozish" emas, balki "mazmunli yozish", "ijodiy fikrlash" va "xatodan o'rganish" madaniyatiga o'rgatadi.

Kalit so'zlar: jarayonga asoslangan yondashuv; yozuv ko'nikmasi; chet tilini o'qitish; 5–6-sinf o'quvchilari; yozuv bosqichlari; grammatik va ijodiy yozuv; yozma nutqni rivojlantirish; metodik yondashuvlar; o'quvchilarning fikrlash faoliyati; interaktiv mashqlar; til ko'nikmalarining integratsiyasi

Kirish

Yozuv ko'nikmasi (writing skill) kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarga o'z fikrlarini yozma shaklda ifodalash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, matn tuzish va tahlil qilish imkonini beradi. Yozuv jarayoni o'quvchilardan nafaqat grammatik va leksik bilimlarni, balki ijodkorlik, aniqlik, izchillik va mustaqil fikrlashni ham talab qiladi. Shu sababli yozuvni samarali o'rgatish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, jarayonga asoslangan yondashuv (process-based approach) keng qo'llanilmoqda. An'anaviy (product-based) yondashuvda e'tibor asosan yakuniy natijaga – tayyor matnga – qaratilgan bo'lsa, jarayonga asoslangan yondashuv o'quvchining fikrni shakllantirish, tahrirlash va qayta yozish bosqichlariga e'tibor qaratadi. Bu yondashuv o'quvchini yozuv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, xatolardan o'rganish, o'z ishini baholash va o'z ustida ishlash madaniyatini shakllantiradi. Z. Jalolova (2018) ta'kidlaganidek, jarayonga asoslangan yondashuv o'quvchilarda "yozishni o'rganish" emas, balki "yozuv orqali o'rganish" ko'nikmasini hosil qiladi. Shuningdek, bu yondashuv o'quvchilarning psixologik va yosh xususiyatlariga mos ravishda ularni ijodkorlikka, mustaqil fikrlashga va o'z g'oyalarini ifoda etishga undaydi. Ayniqsa, 5–6-sinf o'quvchilari uchun bu davr tilni amaliy o'rganishning eng faol bosqichi hisoblanadi. Ular endigina abstrakt fikrlashni o'rganayotgan, lekin hali o'yin, rasm, suhbat kabi ko'rgazmali va faol metodlarga qiziqadigan yoshdadir. Shu sababli, jarayonga asoslangan yozuv mashg'ulotlari o'quvchining tabiiy o'rganish ehtiyojiga mos keladi: ular o'z fikrini ifodalash jarayonidan zavq olishadi, fikrini shakllantirib, tahrirlab va baholab o'rganishadi.

Jarayonga asoslangan yozuv yondashuvi (ing. process-based writing approach) — bu yozuv ko'nikmasini rivojlantirishda natijadan ko'ra jarayonga e'tibor beriladigan metodik yondashuvdir. Mazkur yondashuv XX asrning oxirlaridan boshlab ta'lim tizimida keng qo'llanila boshlagan bo'lib, yozishni o'rgatishda o'quvchini yozuv faoliyatining barcha bosqichlariga faol jalb etishga

urg'u beradi. Jarayonga asoslangan yondashuv (process-based writing approach) yozuv faoliyatini ketma-ket bosqichlarda tashkil etishga asoslanadi. Bu bosqichlar odatda quyidagilardan iborat:

1. Fikrlarni to'plash (brainstorming)
2. Rejalashtirish (planning)
3. Dastlabki yozuv (drafting)
4. Tahrirlash (editing)
5. Qayta yozish (revising)

Bu bosqichlar o'quvchining har bir bosqichda faol ishtirokini ta'minlab, grammatik va sintaktik mehnatni ijodiylik bilan uyg'unlashtiradi.

Ilmiy-nazariy asoslar. R. Xolmatova yozuv ko'nikmasini grafik, imloviy va sintaktik elementlarning uyg'unligi deb baholaydi. N. Mahmudov esa yozuvni fikrlash va muloqot vositasi sifatida ko'radi. Z. Jalolova o'zining "Chet tili o'qitish metodikasi" asarida yozuvni grammatik va ijodiy faoliyat sifatida tavsiflab, uni bosqichma-bosqich o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi. Harmer (2007) esa yozuvni o'rgatishda jarayon va mahsulotni uyg'unlashtirishni taklif qiladi. Bu yondashuvlar asosida yozuv faqat natija emas, balki o'quv jarayonining o'zagi sifatida qaraladi. Bu yondashuvning afzalligi shundan iboratki O'quvchi yozishni insoniy ijod sifatida qabul qiladi, faqat grammatik to'g'rilikka emas, balki mazmunga e'tibor beradi. Har bir bosqichda o'qituvchi va sinfdoshlarning fikr-munosabatlari asosida fikr almashish va fikrni qayta ko'rib chiqish imkoniyati tug'iladi. O'quvchilar orasida mustaqillik, refleksiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmalari shakllanadi. **5–6-sinflar uchun metodik yondashuv;** 5–6-sinflarda qo'llash hollatlari shunday; Jarayonga asoslangan yondashuv aynan 5–6-sinf o'quvchilari uchun mos keladi, chunki bu yoshda o'quvchilarda ijodiy fikrlash faollashadi ular jamoaviy ishlashga moyil bo'ladi. Mustaqil yozish va fikr bildirishga qiziqish ortadi. Shuning uchun har bir bosqichni o'quvchilarning yosh xususiyatiga mos ravishda, o'yinlar, suratlar, juftlik ishlari va interaktiv mashqlar orqali tashkil etish tavsiya etiladi. Bunday yondashuvlar nafaqat grammatik bilimlarni mustahkamlashga, balki o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

XULOSA

Yozuv ko'nikmasi chet tilini o'rgatishda nafaqat grammatika va leksikani mustahkamlashga, balki ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Jarayonga asoslangan yondashuv orqali o'quvchilar yozuv faoliyatiga faol va ongli yondashishga o'rganadilar. Bu yondashuv 5–6-sinf bosqichida eng muhim psixologik va metodik talablarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Z.

Jalolovanning metodik qarashlari esa bu borada asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Jarayonga asoslangan yozuv yondashuvi bugungi kunda til o‘rgatish metodikasida eng samarali va innovatsion yondashuvlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Ayniqsa, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5–6-sinf o‘quvchilarida yozuv ko‘nikmasini shakllantirish va rivojlantirishda ushbu metodning afzalliklari beqiyosdir. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilar yozuv jarayonining har bir bosqichida faol ishtirok etadi: ular mustaqil fikr yuritadi, matnni rejalashtiradi, qoralama yozadi, tahrir qiladi va takomillashtiradi. Natijada, grammatik va leksik ko‘nikmalar bilan bir qatorda, ijodiy fikrlash, muloqot, tanqidiy yondashuv, hamkorlikda ishlash kabi kompetensiyalar ham rivojlanadi. Yozuvni natijaviy mahsulot emas, balki ijtimoiy va aqliy faoliyat jarayoni sifatida ko‘rish orqali o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifodalashga o‘rganadi, til vositalaridan ongli foydalanish malakasini egallaydi. Shu boisdan, chet tilini o‘qitishda jarayonga asoslangan yondashuv o‘quvchilarning shaxsiy va akademik rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim metodik yo‘nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z. Jalolova. Chet tili o‘qitish metodikasi. Toshkent.
2. R. Xolmatova. Yozuv ko‘nikmasini shakllantirish asoslari.
3. N. Mahmudov. Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish nazariyasi.
4. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Longman.
5. Hedge, T. Writing. Oxford University Press.
6. Krashen, S. Writing Research and Theories.